

HUBUNGAN DUKUNGAN MERTUA DENGAN KEBERHASILAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA UPTD. PUSKESMAS DAWAN I TAHUN 2020

Budi Astiti¹, Tresna Adi², Widarini²

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana¹

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana²

Email: budiastiti2@gmail.com

Abstrak

ASI eksklusif menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan selama enam (6) bulan, tanpa menambahkan dan/ mengganti dengan makanan atau minuman lain. Pemerintah Indonesia mempunyai target program pemberian ASI eksklusif sebesar 80%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Observasional analitik menggunakan desain *cross-sectional* melalui pendekatan kuantitatif dengan sampel berjumlah 105 ibu yang mempunyai bayi berumur 6-11 bulan. Pengambilan data menggunakan kuesioner secara online yang dibagikan melalui nomor *whats app* responden. Pengambilan data dilakukan selama bulan Nopember tahun 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Dawan I sebesar 40,95%. Ibu yang mendapat dukungan mertua baik berpeluang 2,68 kali berhasil memberikan ASI eksklusif (PR=2,68 95% CI=1,13-6,34). Disarankan kepada tenaga kesehatan agar memberikan informasi tentang manfaat ASI eksklusif bukan hanya kepada ibu menyusui tetapi juga pada ibu mertua. Mertua diharapkan memberikan dukungan kepada ibu agar memberikan ASI saja sampai bayi berumur 6 bulan.

Kata kunci : Dukungan Mertua, ASI Eksklusif, Puskesmas, Dawan I

Abstract

One of the baby's rights guaranteed by Law no. 39 of 2009 concerning health is getting exclusive breast milk. Exclusive breastfeeding according to the Government Regulation of the Republic of Indonesia No.33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding is breast milk given to babies from birth for six (6) months, without adding and / replacing with other foods or drinks. The Government of Indonesia has a program target of exclusive breastfeeding of 80%. The purpose of this study was to determine the relationship between mother characteristics, place of delivery and family support with the success of exclusive breastfeeding.

This type of research is analytic observational using cross-sectional design through a quantitative approach with a sample of 105 mothers who have babies aged 6-11 months. Collecting data using an on line questionnaire which is distributed through the respondent's what app number. Data collection was carried out during November 2020.

The results of this study indicate that the success of exclusive breastfeeding at the Dawan I Health Center is 40.95%. Mothers who received support from good in-laws had a 2.68 times chance of succeeding in providing Exclusive breastfeeding (PR = 2.68 95% CI = 1.13-6.34). It is recommended for the health workers should provide information about the benefits of

exclusive breastfeeding not only to breastfeeding mothers but also to mothers-in-law. In-laws are expected to provide support to mothers to only provide breast milk until the baby is 6 months old.

Keywords: Mother in law support, exclusive breastfeeding, Public Health Centre. Dawan 1

Pendahuluan

Salah satu hak bayi yang dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah mendapatkan Air Susu Ibu secara eksklusif (ASI eksklusif). ASI eksklusif menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan selama enam (6) bulan, tanpa menambahkan dan/ mengganti dengan makanan atau minuman lain (Infodatin, 2018)

Kejadian balita stunting (balita pendek) saat ini masih menjadi masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia bahkan WHO melaporkan prevalensi balita stunting di Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 melaporkan prevalensi balita pendek di Indonesia adalah 29%. Prevalensi tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita pendek di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010 sedikit menurun menjadi 35,6%. Namun kembali meningkat lagi tahun 2013 yaitu menjadi 37,2% (Infodatin, 2018).

Kejadian stunting disebabkan oleh

berbagai faktor resiko seperti asupan gizi yang kurang, berat badan lahir rendah, tinggi ibu dan status ekonomi keluarga., tingkat pendidikan orang tua yang rendah serta ayah yang tidak bekerja. Faktor resiko stunting yang lain yaitu ASI eksklusif dan umur pemberian MP-ASI. Pola asuh orang tua serta anak berhubungan dengan kejadian stunting pada anak umur 6-12 bulan(W Lestari, 2014).

Untuk itu pemerintah berupaya menurunkan prevalensi stunting hingga 40% pada tahun 2025 sesuai target *Sustainable Development Goals (SDGs)*.Upaya penurunan prevalensi stunting telah ditetapkan sebagai satu program prioritas nasional dan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan pada ibu hamil/ibu bersalin adalah menyelenggarakan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan peningkatan pengetahuan pentingnya ASI eksklusif (Infodatin, 2018)

Walapun manfaat ASI eksklusif telah banyak diinformasikan, namun cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih rendah. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI eksklusif di Indonesia tahun 2018 sebesar 40,37% di pedesaan dan 33,6 % di pedesaan(Infodatin, 2018b).Cakupan tersebut menunjukkan

masih dibawah target nasional yaitu 80%. SDKI melaporkan anak yang berumur di bawah 6 bulan hampir 60 % sudah mendapatkan ASI dominan. Demikian pula hasil PSG tahun 2017 menunjukkan bahwa presentase bayi yang mendapat ASI eksklusif tahun 2016 sebesar 29,5 dan tahun 2017 sebesar 35,7 (Kementerian Kesehatan RI., 2017).

Secara nasional cakupan bayi mendapat ASI eksklusif sebesar 63,33 % pada tahun 2017 (Kemenkes RI, 2017). Provinsi Bali melaporkan pemberian ASI eksklusif yaitu baru mencapai 59,7% pada tahun 2018. Cakupan pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Klungkung tahun 2018 adalah 75,6 %. (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2019) Di beberapa puskesmas masih terdapat wilayah yang capainnya rendah. Dari 9 puskesmas yang ada terdapat 4 puskesmas yang belum mencapai target. Salah satunya adalah wilayah UPTD Puskesmas Dawan I (Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, 2019).

Rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif dipengaruhi beberapa hal, terutama masih sangat terbatasnya tenaga konselor laktasi untuk memberikan informasi yang benar kepada keluarga, serta belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan promosi terkait pemberian ASI maupun MP-ASI (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2011).

Lestari (2018) dalam penelitiannya melaporkan faktor yang

mempengaruhi pemberian ASI eksklusif yaitu pendidikan ibu, pengetahuan ibu dan informasi dari tenaga kesehatan. Sondang dan Dame (2015) mendapatkan bahwa ibu-ibu yang pengetahuannya kurang baik mempunyai peluang 7 kali lipat tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa usia ibu, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan ibu, jumlah anak serta penghasilan keluarga, berpengaruh terhadap pemberian ASI eksklusif (Sriningsih, 2011).

Salah satu penyebab kegagalan pemberian ASI eksklusif menurut Ernawati (2014) adalah karena bayi baru lahir diberi susu formula sebelum usia 6 bulan. Menurutnya pula belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Langkah yang belum dilaksanakan adalah sosialisasi ASI eksklusif kepada ibu hamil, membantu pelaksanaan IMD pada ibu yang melahirkan, tidak memberikan makanan dan minuman apapun selain ASI pada bayi baru lahir dan melakukan rawat gabung.

Kegagalan menyusui secara eksklusif juga oleh karena Ibu mertua, karena kadangkala mertua memiliki pengaruh emosional yang dominan terhadap menantu, sehingga tidak jarang mereka menjadi pendorong dalam mengenalkan makanan pada bayi sejak dini (Dini, 2017). Selain mertua, keluarga terdekat yang berada di lingkungan ibu menyusui adalah suami. Suami/ayah

memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan menyusui agar ASI eksklusif bisa tercapai (Roesli, 2012).

Dengan permasalahan tersebut, maka menarik untuk meneliti mengenai hubungan antara dukungan mertua dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja UPTD Puskesmas Dawan I.

Metode

Desain penelitian adalah cross sectional melalui pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data mulai 2-30 November-2020. Populasi target dalam penelitian ini adalah semua ibu-ibu menyusui di wilayah kerja UPTD Puskesmas Dawan I. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah ibu menyusui memiliki bayi usia 6-11 bulan. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini adalah ibu menyusui yang memiliki bayi usia 6-11 bulan yang berada dan berdomisili di wilayah kerja UPTD Puskesmas Dawan I.

Jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus besar sampel untuk uji hipotesis terhadap 2 proporsi yaitu 105 orang. Pengambilan jumlah sampel di setiap wilayah dengan menggunakan *total sampling*. Kriteria inklusi yaitu ibu dan bayi yang berdomisili di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Dawan I, mempunyai bayi berusia 6-11 bulan dan memiliki nomor *whats app*. Responden akan dieksklusi jika ibu tidak mempunyai nomor *whats app*. Responden menjawab pertanyaan dalam kuisisioner yang dibagikan secara on line melalui nomor *whats app*. Kuesioner

dukungan mertua terdiri atas 10 item pertanyaan, sedangkan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif terdiri atas 5 pertanyaan.

Analisis data dilakukan dengan deskriptif univariat, dan analisis bivariat serta analisis multivariat. Analisis bivariat dengan uji *Chi Square* dan menggunakan uji *Fisher Excat Test* sebagai alternatif apabila data tidak layak untuk dilakukan uji *Chi Square*. Analisis multivariat dilakukan dengan uji logistik regresi .

Hasil

Karakteristik Responden

Karakteristik responden penelitian dilihat dari berbagai unsur seperti umur, pendidikan, status pekerjaan, jarak kelahiran, dan tingkat pengetahuan responden. Umur responden berada pada rentangan 20-35 tahun yaitu sebesar 81,90% berada pada usia reproduksi sehat. Tingkat pendidikan subyek rata-rata memiliki tingkat pendidikan tinggi (yaitu SLTA dan perguruan tinggi sebesar 76,19%). Status pekerjaan subyek sebagian besar status tidak bekerja yaitu 53,33% sedangkan 46,67% ibu merupakan ibu pekerja dengan pekerjaan yang paling banyak adalah wiraswata/pedagang. Sebagian besar responden memiliki jarak kelahiran lebih besar dari 2 tahun yaitu 50,48% dan memiliki jumlah anak lebih dari 1 yaitu 64,76%.

Berdasarkan tingkat pengetahuan responden maka sebagian besar telah

memiliki pengetahuan tinggi yaitu 70,48%., Sumber informasi paling banyak didapat oleh responden dari bidan/dokter/petugas kesehatan sebesar 74,29%. Sebesar 97,14% responden memiliki sikap positif terhadap ASI

eksklusif. Sedangkan data karakteristik responden, dukungan mertua, serta keberhasilan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja UPTD Puskesmas Dawan 1 seperti disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Karakteristik Responden, Dukungan Mertua, dan Keberhasilan ASI Eksklusif di Wilayah Kerja UPTD Puskemas Dawan I tahun 2020

Variabel	Jumlah	Presentase
Umur		
20 – 35 th	86	81,90
<20 tahun	11	10,48
>35 tahun	8	7,62
Pendidikan		
Tinggi	80	76,19
Menengah	25	23,81
Pekerjaan		
Bekerja	56	53,33
Tidak bekerja	49	46,67
Jarak Kelahiran		
>2 tahun	53	50,48
≤2 tahun	52	49,52
Jumlah kelahiran		
>1orang	68	64,76
1 orang	37	35,24
Pengetahuan		
Tinggi	74	70,48
Kurang	31	29,52
Sikap		
Baik	102	97,14
Kurang	3	2,86
Dukungan Mertua		
Baik	56	53,33
Kurang	49	46,67
Keberhasilan ASI eksklusif		
Berhasil	43	40,95
Tidak berhasil	62	59,05

Hubungan dukungan mertua dengan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif dalam penelitian diperoleh seperti dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Hubungan Dukungan Mertua Dengan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Dawan I Tahun 2020

Variabel	Keberhasilan ASI Eksklusif				PR (95 % CI)	p	
	Berhasil		Tidak berhasil				
	n	%	n	%			
Dukungan Mertua	Baik	28	50,00	28	50,00	1,38 (1 – 1,91)	0,04 ^a
	Kurang	15	30,61	34	69,39		

Keterangan : a = Uji Chi square

Pada Tabel 2 terlihat dari hasil uji bivariate dengan uji *Chi Square* menunjukkan bahwa dukungan mertua ($0,04 < 0,05$) memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Ibu yang memiliki dukungan

mertua baik mempunyai peluang 1,38 kali berhasil memberikan ASI eksklusif dibandingkan dengan ibu yang kurang mendapat dukungan mertua (PR = 1,38 95%. CI= 1 – 1,91).

Tabel 3
Hasil Analisis Multivariat Dukungan Mertua dengan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Dawan I tahun 2020

Variabel	Hasil Akhir		
	PR	95% CI	p
Dukungan Mertua	2,68	1,13 – 6,34	0,02

Hasil analisis multivariate terlihat pada Tabel 3 yang menunjukkan kelompok ibu yang mendapatkan dukungan mertua baik berpeluang 2,68 kali (CI 95% 1,13-6,34) berhasil memberikan ASI eksklusif

dibandingkan dengan ibu yang kurang mendapat dukungan mertua

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di UPTD. Puskesmas Dawan I

didapatkan bahwa keberhasilan pemberian ASI eksklusif masih rendah (40,95%). Tidak jauh berbeda dengan angka tersebut, Provinsi Bali juga mencatat cakupan pemberian ASI eksklusif pada tahun 2018 juga masih dibawah target yaitu baru mencapai 59,7%, sedangkan secara nasional melaporkan cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2017 sebesar 63,33 % (Infodatin, 2018a). Target cakupan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif hingga 80 % tampak terlalu tinggi dicapai jika melihat hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu 40,95 %. Sebagian besar responden yang tidak memberikan ASI eksklusif karena payudara tidak keluar ASI atau ASI yang keluar sedikit sehingga dianggap tidak mencukupi kebutuhan bayi, serta karena ibu bekerja. Jenis-jenis makanan yang diberikan langsung pada saat lahir atau sebelum bayi berusia 6 bulan adalah susu formula. Pemberian makanan tambahan yang terlalu dini tidaklah tepat karena menyebabkan bayi kenyang dan akan mengurangi keluarnya ASI, selain itu membuat bayi akan malas menyusu (Oktalina, dkk., 2015).

Umur reproduksi sehat bagi wanita adalah 20-35 tahun yang merupakan umur yang sangat baik untuk mendukung pemberian ASI eksklusif. Sedangkan umur > 35 tahun termasuk umur beresiko pada usia reproduksi namun bila dilihat dari aspek perkembangan maka usia > 35 tahun memiliki perkembangan yang lebih baik secara psikologis. Menurut Hanifah dkk

(2015) Usia < 20 tahun secara psikis umumnya belum siap untuk menjadi ibu, sehingga bisa menjadi beban psikologis yang akan menyebabkan depresi dan menyebabkan ASI susah untuk keluar (Hanifah, S. A, 2015).

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pada responden kelompok umur 20-35 tahun lebih banyak yang tidak berhasil memberikan ASI eksklusif, yaitu 62,79 % orang sedangkan dari kelompok umur <20 tahun atau >35 tahun lebih banyak yang berhasil memberikan ASI eksklusif (57,89 %). Hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan keluarga merupakan faktor eksternal yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan ASI eksklusif (Roesli, 2012). Dukungan keluarga dapat diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu: dukungan informasional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan emosional (Friedman, 2010). Dukungan keluarga dapat diberikan oleh suami ataupun mertua.

Dukungan ibu atau ibu mertua merupakan dukungan orang terdekat dimana hal ini telah terbukti memiliki pengaruh terhadap keputusan ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif atau tidak. Dukungan mertua adalah faktor yang signifikan hubungannya dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja UPTD Puskesmas Dawan I selain dukungan tempat persalinan. Ibu yang mendapatkan dukungan mertua berpeluang 2,68 kali (CI 95% 1,13-6,34)

berhasil memberikan ASI eksklusif dibandingkan dengan ibu yang kurang mendapat dukungan mertua

Hal ini sejalan dengan penelitian Dini (2017) yang dilakukan di Puskesmas Pejuang Bekasi menunjukkan bahwa responden yang mendapatkan dukungan dari ibu mertuanya memiliki tingkat menyusui eksklusif 3 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang tidak mendapat dukungan dari mertua. Demikian pula penelitian dari Nurlinawati (2016) di Desa Bebengan Kabupaten Kendal, bahwa semakin bertambah dukungan keluarga maka semakin baik pemberian ASI eksklusif pada bayi.

Dukungan mertua yang diberikan kepada ibu menyusui berupa dukungan mertua selama kehamilan, dukungan saat kelahiran/menyusui pertama kali, dukungan selama post natal, dukungan dalam perawatan bayi, sikap positif terhadap kehidupan. Dukungan selama kehamilan meliputi dukungan informasional untuk memperoleh akses informasi tentang ASI eksklusif selama kehamilan dan saat kelahiran sebelum menyusui seperti mencari informasi dan menemani mencari informasi tentang ASI eksklusif, mertua menganjurkan memberikan ASI eksklusif 30 – 60 menit setelah bayi lahir dan menganjurkan memberikan ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan.

Dukungan mertua dapat juga berupa dukungan emosional, instrumental, dan penghargaan. Dukungan emosional

berupa menanyakan atau mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan ibu selama menyusui. Dukungan penghargaan berupa menyediakan makanan sehat pada ibu. Dukungan instrumental berupa sikap positif keluarga dalam kehidupan seperti membantu tugas keseharian ibu (memasak, membersihkan rumah, dan lain lain), dukungan keluarga dalam perawatan bayi seperti tidak memberikan dot, membantu merawat bayi (mengganti popok, memandikan dan lain-lain) serta membangunkan ibu di malam hari ketika bayi menangis..

Peran atau dukungan dari mertua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berhasil atau tidaknya subyek memberikan ASI eksklusif kepada bayi Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peran mertua dengan keberhasilan praktik pemberian ASI eksklusif, sedangkan sebanyak 49 orang (46,67%) responden mengatakan ibu mertua kurang mendukung dalam praktik pemberian ASI eksklusif.

Dalam kehidupan sehari-hari keluarga di Bali khususnya di wilayah kerja Puskesmas Dawan I masih kental memegang teguh adat istiadat dan budaya setempat, pengambilan keputusan bukan hanya melibatkan suami saja, tetapi juga tidak bisa dipisahkan dari keikutsertaan keluarga, salah satunya ibu mertua. Ibu mertua merupakan orang dalam keluarga yang terdekat dan mempunyai pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan pada

berbagai hal tidak terkecuali dalam urusan pengasuhan anak dari lahir hingga dewasa. Terlebih di daerah pedesaan peran mertua sangat penting ketika ibu menyusui berada di luar rumah untuk kegiatan adat istiadat sehingga bayinya untuk sementara diserahkan kepada ibu mertua.

Dari segi pengalaman, ibu mertua sudah memiliki pengalaman yang sudah matang dalam merawat dan membesarkan anak bahkan akan menjadi acuan dalam memberikan ASI. Bahkan tidak jarang ibu sudah memberikan makanan selain ASI sebelum bayi berusia 6 bulan karena anjuran dari ibu mertuanya. Dari jawaban responden dukungan mertua yang masih kurang dilakukan terutama dukungan informasional yaitu mertua mencari informasi ASI eksklusif serta menemani ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Untuk itu informasi tentang ASI eksklusif bukan saja tetap diberikan kepada ibu menyusui tetapi juga diberitahukan kepada keluarga terutama mertua sehingga dapat mendukung dalam memberikan ASI eksklusif.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa dukungan mertua merupakan faktor yang signifikan hubungannya dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja UPTD Puskesmas Dawan I. Ibu yang mendapatkan dukungan mertua berpeluang 2,68 kali (CI 95% 1,13-6,34) berhasil

memberikan ASI eksklusif dibandingkan dengan ibu yang kurang mendapat dukungan mertua. Dukungan mertua yang belum dilaksanakan adalah dukungan mertua dalam mencari informasi tentang ASI eksklusif.

Melalui hasil penelitian ini dapat disarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Tenaga kesehatan memberikan informasi tentang ASI eksklusif kepada Ibu mertua untuk meningkatkan peranan mereka dalam mendukung pelaksanaan ASI Eksklusif.
2. Ibu Mertua diharapkan lebih aktif dalam memberikan dukungan kepada ibu menyusui dalam memberikan ASI saja selama 6 bulan.

Daftar Pustaka

- Ernawati , Aeda. 2014. Peranan Sarana Pelayanan Kesehatan Dalam Pemberian ASI Eksklusif : Studi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Pati', *Jurnal Litbang*, X(2), pp. 133–142.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2011) 'Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2011-2015', pp. 1–86. Available at: <https://www.bappenas.go.id/files/4613/5228/2360/ran-pg-2011-2015.pdf>.
- Dini, K. 2017. Dukungan Ibu Mertua Dan Karakteristik Ibu Terhadap Perilaku Pemberian ASI Eksklusif', *Jurnal Ilmiah WIDYA*.
- Friedman, M. 2010. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga. Riset, Teori & Praktik*. Jakarta: ECG.
- Hanifah, S. A, D. 2015. Gambaran Karakteristik Ibu Menyusui Tidak

- Memberikan ASI Eksklusif di Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2015', *Jurnal JSK*, 3, pp. 38–43.
- Infodatin (2018a) *Menyusui Sebagai Dasar Kehidupan Tema Pekan ASI, 1-7 Agustus 2018*. Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Infodatin (2018b) 'Menyusui Sebagai Dasar Kehidupan Tema Pekan Asi Sedunia, 1-7 Agustus 2018'.
- Infodatin (2018c) *Situasi Balita Pendek di Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017) *Buku Saku Pemantauan Status Gizi*. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lestari, P., Melizah, K. A. and Asmarani, M. 2018..Hubungan Pengetahuan Ibu Mengenai ASI dan Menyusui dengan Pemberian ASI Eksklusif di Kecamatan Ilir Timur II Palembang', *Sriwijaya Journal Medicine*, 1(2), pp. 128–134.
- Lestari, R. R. 2018. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Usia Dini', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak*, 2(1), pp. 131– 136.
- Nurlinawati. 2016. Dukungan Keluarga Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Di Kota Jambi', *JMJ*, 4(1), pp. 76–86.
- Oktalina, O., Muniroh, L. and Adiningsih, S. 2015. Hubungan Dukungan Suami dan Dukungan Keluarga dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Anggota Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI)', *Media Gizi Indonesia*.
- Riskesdas. 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013, *Riset Kesehatan Dasar 2013*.
- Roesli, U.2012. *Inisiasi menyusui dini plus ASI eksklusif*. Jakarta: Pustaka Bunda (Grup Puspa Swara).
- Sondang and Dame. 2015. Hubungan Pengetahuan, Sikap, Dan Peran Petugas Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Pekerja Yang Mempunyai Bayi Di Wilayah Puskesmas Rawasari Tahun 2015, *Scientia Journal*, 4(3), pp. 191–197.
- Sriningsih, I. 2011. Faktor Demografi, Pengetahuan Ibu Tentang Air Susu Ibu Dan Pemberian ASI Eksklusif', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), pp. 100–106.
- W Lestari (2014) Faktor risiko stunting pada anak umur 6-24 bulan di kecamatan Penanggalan kota Subulussalam provinsi Aceh', *Jurnal Gizi*, 3(1), pp. 37–45.